

ROBUSTEZ DAS COMBINAÇÕES LIVRES DA IONOSFERA NO PPP MULTI-GNSS SOB DIFERENTES NÍVEIS DE VARIABILIDADE IONOSFÉRICA PARA UMA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO BRASILEIRA

JOÃO PEDRO VOLTARE ZAUPA¹
DANIELE BARROCA MARRA ALVES¹
PAULO T. SETTI JR.²

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP
Departamento de Cartografia, Presidente Prudente, SP.
jp.zaupa@unesp.br, daniele.barroca@unesp.br

²Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- INPE
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, Cachoeira Paulista, SP.
paulo.setti@inpe.br

RESUMO – Este trabalho avalia o desempenho do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) multi-GNSS utilizando diferentes combinações livres da ionosfera de dupla e tripla frequência, sob distintas condições de variabilidade ionosférica. Foram processados dados da estação PPTE para dois períodos de 30 dias, em março e junho de 2024, caracterizados por elevada e baixa atividade ionosférica, respectivamente. As análises incluíram métricas de acurácia posicional, resíduos das observações, tempos de convergência e índices de cintilação S4. Os resultados demonstram que a combinação *ion-free* de dupla frequência apresentou desempenho consistentemente superior em termos de estabilidade e precisão posicional, com discrepâncias médias próximas de zero na componente horizontal, menores REQMs (Raíz do Erro Quadrático Médio), menor sensibilidade aos efeitos sazonais e convergência mais rápida. Já a combinação tripla, apesar de teoricamente mais robusta contra perturbações ionosféricas, mostrou-se mais ruidosa, o que pode ser justificado, em parte, pelo menor número de satélites disponíveis transmitindo em tripla frequência. Destaca-se ainda a forte influência da sazonalidade sobre a acurácia do PPP, com degradação de até 140% na vertical durante períodos de alta cintilação.

ABSTRACT – This study evaluates the performance of multi-GNSS Precise Point Positioning (PPP) using different ionosphere-free combinations with dual- and triple-frequency observations under varying ionospheric conditions. Data from the PPTE station were processed for two 30-day periods, in March and June 2024, which were characterized by high and low ionospheric activity, respectively. The analyses included positioning accuracy metrics, observation residuals, convergence times, and S4 scintillation indices. The results demonstrate that the dual-frequency ionosphere-free combination consistently outperformed the triple-frequency one in terms of positional stability and precision, with horizontal discrepancies close to zero, lower RMSE (Root Mean Square Error), reduced sensitivity to seasonal effects, and faster convergence. In contrast, the triple-frequency combination, despite its theoretical robustness against ionospheric disturbances, exhibited higher noise levels, which can be partly explained by the smaller number of satellites available transmitting on three frequencies. The findings also highlight the strong influence of seasonality on PPP accuracy, with vertical degradation reaching up to 140% during periods of intense scintillation.

1 INTRODUÇÃO

A crescente modernização dos sistemas globais de navegação por satélite (GNSS) tem impulsionado o uso de técnicas de posicionamento de alta precisão, como o Posicionamento por Ponto Preciso (PPP). Essa metodologia permite estimar coordenadas geodésicas com acurácia centimétrica utilizando um único receptor GNSS, desde que observações de pseudodistância e fase da portadora sejam combinadas a produtos precisos de órbita, relógio e correções atmosféricas (Ge et al., 2019; Elsheikh et al., 2023). Tradicionalmente implementado com combinações lineares livres de ionosfera (*ion-free*) baseadas em duas frequências, o PPP elimina o atraso ionosférico de primeira ordem, principal fonte de erro

nas observações GNSS (Tegeador e Øvstedal, 2014). Com o advento de sinais adicionais transmitidos pelas constelações modernas, como L5 (GPS), E5a/E5b (Galileo), E6 (Galileo), B2a/B2b (BeiDou) e L3 (GLONASS-K), tornou-se possível explorar combinações triplas livres da ionosfera (Su e Jin, 2019; Wang et al., 2022), o que pode trazer benefícios adicionais em termos de robustez e convergência.

Estudos prévios apontam que o desempenho do PPP é fortemente afetado pelas condições da ionosfera, especialmente em regiões tropicais, onde a variabilidade do conteúdo eletrônico total (TEC) tende a ser elevada (Su et al., 2020; Glaner e Weber, 2023). Durante eventos de atividade ionosférica intensa, como tempestades geomagnéticas, cintilação ou formação de bolhas ionosféricas, flutuações nos atrasos atmosféricos comprometem a qualidade das observações GNSS e prejudicam a convergência da solução (Moraes et al., 2014; Veetil et al., 2020). Embora a literatura sugira que, em tais contextos, as combinações triplas poderiam apresentar maior resiliência devido à redução teórica do ruído de fase e à atenuação de efeitos dispersivos residuais (Deo e El-Mowafy, 2017; Elsheikh et al., 2023), ainda são necessárias investigações empíricas sob diferentes condições ionosféricas para verificar a efetividade dessa abordagem.

Neste contexto, este artigo tem como objetivo avaliar a robustez de diferentes combinações lineares *ion-free* de dupla e tripla frequência no PPP multi-GNSS, integrando observações dos sistemas GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, em condições de baixa e alta variabilidade ionosférica. Para isso, são utilizados dados reais de estações GNSS brasileiras, localizadas em regiões tropicais, ao longo de períodos distintos de atividade ionosférica. As métricas de avaliação adotadas são: (1) a acurácia posicional, considerando tanto o vetor de discrepância quanto a propagação da matriz de covariância dos parâmetros posicionais ajustados; (2) os resíduos das observações GNSS, avaliados separadamente para pseudodistância e fase da portadora; e (3) o tempo de convergência da solução PPP, definido como o intervalo necessário para atingir os limiares de precisão horizontal e vertical estabelecidos.

Além desta introdução, o artigo está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta os fundamentos teóricos das combinações lineares livres de ionosfera e sua aplicação no PPP. Em seguida, na seção 3, são detalhados os materiais e métodos empregados, incluindo os dados utilizados, o processamento realizado e os critérios de avaliação. A seção 4 discute os resultados obtidos, comparando o desempenho das combinações analisadas em diferentes condições ionosféricas. Por fim, são apresentadas as conclusões, destacando os principais achados do estudo e suas implicações para a prática do posicionamento GNSS de alta precisão.

2 COMBINAÇÃO LINEAR LIVRE DA IONOSFERA

A propagação dos sinais GNSS pela atmosfera terrestre é significativamente afetada pela ionosfera, especialmente nas regiões próximas ao equador magnético, onde ocorrem intensos gradientes espaciais e temporais de densidade eletrônica. Esse meio dispersivo é responsável por atrasos nas observações, cuja magnitude depende da frequência do sinal e do TEC presente ao longo da linha de visada satélite-receptor. A maior parte do atraso ionosférico provém da subcamada F2, situada entre 200 e 1000 km de altitude, onde a densidade eletrônica pode ultrapassar 5×10^{11} elétrons por centímetro cúbico. As variações do TEC estão associadas a fatores como latitude, hora local, estação do ano e atividade solar e magnética, podendo gerar efeitos severos, como cintilação, bolhas ionosféricas e perdas de ciclo (Matsuoka et al., 2013; Veetil et al., 2020; Zaupa et al., 2022).

Para eliminar os efeitos ionosféricos de primeira ordem, inversamente proporcionais ao quadrado da frequência do sinal, é comum aplicar a combinação linear *Ion-Free*. Essa técnica consiste em combinar duas ou mais observações realizadas em diferentes frequências. Nas seções 2.1 e 2.2 são apresentados os métodos de combinação *ion-free* de dupla e tripla frequência, respectivamente. A seção 2.3 discute a amplificação do ruído causado por essa combinação linear.

2.1 *Ion-free* de dupla frequência

As combinações *Ion-Free* podem ser aplicadas tanto para as observáveis de pseudodistância quanto para as de fase da portadora. Para sinais 1 e 2 com frequências f_1 e f_2 , respectivamente, os coeficientes multiplicadores m_1 e m_2 são definidos por (Hauschild, 2017):

$$m_1 = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2}, m_2 = \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \quad (1)$$

resultando nas seguintes expressões para as combinações para pseudodistância (P_{if}) e fase da onda portadora (L_{if}):

$$\begin{aligned} P_{if} &= m_1 P_1 + m_2 P_2, \\ L_{if} &= m_1 L_1 + m_2 L_2, \end{aligned} \quad (2)$$

sendo P_1 e L_1 , P_2 e L_2 as observações de pseudodistância e fase para os sinais 1 e 2. A utilização dessas combinações é amplamente difundida no PPP, principalmente devido à sua simplicidade de implementação e à eliminação efetiva dos

atrasos ionosféricos de primeira ordem. Em geral, observa-se que as combinações envolvendo frequências mais espaçadas (como L1 e L5 GPS) produzem menor ruído combinado. Já combinações entre frequências próximas (E5a/E5b Galileo, por exemplo) resultam em alta amplificação, o que pode limitar seu uso prático (Schönemann, 2014).

2.2 Ion-free de tripla frequência

Esta seção propõe um modelo de PPP que utiliza uma combinação linear de tripla frequência, livre de ionosfera, com a menor propagação de ruído e que preserva a geometria, projetada para uma convergência mais rápida das ambiguidades em comparação ao modelo tradicional de dupla frequência (Deo e El-Mowafy, 2017). A combinação linear é aplicada tanto às medições de fase da portadora quanto às de código. A condição de preservação da geometria é dada por uma soma dos coeficientes de combinação que resulta em 1, enquanto a condição de remoção do efeito ionosférico de primeira ordem é expressa por uma equação que envolve os coeficientes e os multiplicadores de frequência das constelações (Tabela 1).

Tabela 1 – Multiplicadores de frequência fundamental (10,23 MHz) das constelações GNSS.

Sistema	Sinais e Multiplicadores da Frequência Fundamental		
GPS	L1: 154	L2: 120	L5: 115
GLONASS-K2	G1: 156,5	G2: 122	G3: 117,5
Galileo	E1: 154	E5a: 115	E5b: 118
BeiDou	B1: 152,6	B3: 124	B2: 118

Fonte: Adaptado de Hegarty (2017).

A minimização da propagação de ruído é alcançada ao minimizar um fator de amplificação de ruído, que é derivado das três frequências. Considerando três sinais de fase ou código observados nas frequências f_1 , f_2 e f_3 , a combinação linear pode ser expressa como (Deo e El-Mowafy, 2017; Su et al., 2020):

$$P_{if} = \alpha P_1 + \beta P_2 + \gamma P_3, \quad (3)$$

$$L_{if} = \alpha L_1 + \beta L_2 + \gamma L_3,$$

em que α , β e γ são os coeficientes da combinação linear. Três condições são impostas para a construção de uma combinação otimizada:

1. Preservação da geometria: a soma dos coeficientes deve ser igual a 1: $\alpha + \beta + \gamma = 1$;
2. Eliminação do efeito ionosférico de primeira ordem: baseada na dependência inversamente proporcional ao quadrado da frequência: $\alpha f_1^{-2} + \beta f_2^{-2} + \gamma f_3^{-2} = 0$;
3. Mínima propagação de ruído: assumindo ruído equivalente nas três observações, o fator de amplificação de ruído ε é definido por: $\varepsilon = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$.

Minimizando ε , obtém-se uma combinação mais estável e adequada à estimação das ambiguidades, contribuindo para redução do tempo de convergência do PPP. A obtenção dos coeficientes pode ser realizada por meio da substituição sequencial nas equações acima, resultando em uma equação quadrática do tipo:

$$A\gamma^2 + B\gamma + C = 0, \quad (4)$$

em que os coeficientes A, B e C dependem exclusivamente dos multiplicadores de frequência, dados na Tabela 1.

2.3 Impacto na amplificação do ruído

Apesar de sua eficácia em remover os efeitos ionosféricos de primeira ordem, as combinações *Ion-Free* introduzem amplificação de ruído nas observações combinadas, um fenômeno inevitável devido à ponderação das diferentes frequências. Essa amplificação é quantificada por um fator específico para cada par de frequências envolvidas, e depende diretamente da diferença relativa entre elas. Importa destacar que essa amplificação não se restringe apenas à propagação das covariâncias das observações originais, mas envolve também o efeito do multicaminho, que afeta de forma distinta cada frequência e, ao ser combinado, contribui adicionalmente para o incremento do ruído. A Figura 1 apresenta os valores de ε para diferentes combinações duplas e triplas de sinais GNSS, considerando os sinais mais utilizados para cada sistema, organizados na forma de sinais 1, 2 e 3, respectivamente. Adotou-se a seguinte correspondência: L1, L2 e L5 para o GPS; G1, G2 e G3 para o GLONASS (CDMA); E1, E5a e E5b para o Galileo; e B1, B3 e B2 para o BeiDou. Cada combinação indica o par ou trio de sinais utilizados na formação *ion-free*, destacando como a escolha das frequências afeta a amplificação do ruído associado.

Figura 1 – Amplificação do Ruído nas Combinações Ion-Free (Dupla e Tripla Frequência).

Combinações com frequências próximas, como L2-L5 no GPS ou E5a-E5b no Galileo, tendem a apresentar amplificação significativa, o que se traduz em maior dispersão dos resíduos, menor confiabilidade nas ambiguidades estimadas e maior tempo de convergência da solução PPP (Schönemann, 2014; Tegedor & Øvstedal, 2014; Deo & El-Mowafy, 2017). Assim, a escolha da combinação mais adequada deve considerar o equilíbrio entre a remoção do efeito ionosférico e a penalidade introduzida pela amplificação do ruído.

3 METODOLOGIA

Neste estudo, foram utilizados dados GNSS da estação PPTE da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC), localizada em Presidente Prudente, SP. Os dados foram obtidos no formato RINEX3, com registros contínuos durante dois períodos distintos de 30 dias: março e junho de 2024, totalizando 60 dias de observações. Para cada mês, foi processado um intervalo de 3 horas por dia, com início às 0h UTC em março e às 8h UTC em junho. Esses períodos foram selecionados com o intuito de representar condições ionosféricas distintas: março como típico de transição equinocial e junho como representativo do inverno no hemisfério sul. O processamento das observações GNSS foi realizado utilizando abordagens de PPP multi-GNSS, no modo estático, empregando combinações *ion-free* de dupla e tripla frequência, com uso do software APPPOLO (Zaupa, 2025). Cada configuração foi aplicada de forma independente aos dados dos 60 dias, mantendo-se fixos os demais parâmetros de modelagem e ajuste, como descritas na Tabela 2.

Tabela 2 – Estratégias para o processamento do PPP pelo software APPPOLO.

Parâmetro	Estratégia
Observáveis	GPS: L1 C/A, L2 P(Y) + L5; GLONASS: G1, G2 + G3; Galileo: E1, E5a + E5b; BeiDou: B1, B3 + B2.
Estimador	<i>Robust Adaptive Kalman Filtering</i> (Zhang et al., 2021).
Órbitas e Relógio	Efemérides precisas SP3 e arquivos CLK do CODE.
Efeitos Neutrosféricos	Função de mapeamento VMF3, atraso zenital úmido (Askne e Nordius), atraso zenital hidrostático (Saastamoinen) + componente residual estimada.
Coordenadas e Ambiguidade	Estimado como constantes (<i>white noise</i> para ambiguidade quando ocorrer perda de ciclos).
Demais efeitos sistemáticos	Fase <i>wind-up</i> , Sagnac, PCO, PCV, OSB, marés terrestres e oceânicas e efeito relativístico no relógio e na distância.

3.1 Caracterização da variabilidade ionosférica

Para análise da cintilação ionosférica foi utilizada a estação DMC1 do INCT GNSS-NavAer (Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia – Tecnologia GNSS no suporte à navegação aérea), sendo ambas (PPTE e DMC1) localizadas em Presidente Prudente, SP (separadas por uma distância de aproximadamente 356 m). Para ilustrar o comportamento da ionosfera durante os períodos analisados, a Figura 2 apresenta a evolução temporal do índice S4, com base em observações GNSS registradas na estação DMC1 para os meses de março e junho de 2024. Este índice é amplamente utilizado como indicador da intensidade da cintilação ionosférica e reflete variações rápidas na amplitude do sinal GNSS (Veetil et al., 2020). Observa-se um padrão de flutuação ao longo do tempo, com valores mais elevados associados a uma maior instabilidade ionosférica, o que pode impactar diretamente a acurácia do posicionamento e o tempo de convergência das soluções PPP.

Figura 2 – Índice S4 para os meses de março (esquerda) e junho (direita) de 2024, para a estação DMC1.

Observa-se que, no mês de junho, os valores do índice S4 permaneceram predominantemente abaixo de 0,6 ao longo de todo o dia, com pequenas flutuações e ausência de picos significativos. Considerando apenas os valores acima de 0,3, a média do S4 foi de 0,41. Durante o período de coleta entre 08h e 11h UTC, apenas 24 instâncias apresentaram S4 superior a 0,7. Esse comportamento reflete uma condição ionosférica relativamente calma, favorável à estabilidade das soluções GNSS de alta precisão. Em contraste, no mês de março, verifica-se um aumento expressivo dos valores de S4 entre 21h e 02h UTC, com picos superiores a 1,0 em diversos momentos. No intervalo de coleta entre 00h e 03h UTC, foi obtida uma média de S4 de 0,61, com um total de 3.747 ocorrências acima de 0,7. Esse padrão é característico de forte cintilação na amplitude do sinal e é compatível com o comportamento típico da ionosfera durante o período noturno na região equatorial, quando há maior incidência de irregularidades como as bolhas de plasma (Basu et al., 2002).

3.2 Métricas de avaliação

A avaliação da qualidade do posicionamento obtido por PPP multi-GNSS baseia-se em três principais métricas: a acurácia posicional, os resíduos das observações e o tempo de convergência da solução. A acurácia é determinada a partir da discrepância entre as coordenadas estimadas e uma posição de referência (utilizando as coordenadas do SIRGAS-CON atualizadas para a época de processamento) no Sistema Geodésico Local (SGL), levando em consideração a propagação da matriz de covariância dos parâmetros posicionais. Para essa análise, considera-se a componente tridimensional do erro e do desvio padrão pelo Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM), de forma a refletir de maneira mais completa a acurácia alcançada em cada época do processamento. A qualidade no ajustamento das observações GNSS é mensurada pela Raiz Quadrática Média (RQM) dos resíduos. Esse indicador fornece uma estimativa da aderência das observações ao modelo, sendo influenciado diretamente por fatores como ruído das medições, modelagem inadequada ou perturbações atmosféricas não compensadas.

Já a análise do tempo de convergência busca identificar o instante em que a solução atinge um nível de acurácia aceitável e passa a se manter estável até o final do período de observação. Para isso, adota-se o limiar de 10 cm para as componentes horizontal e vertical (Xiang et al., 2023). A convergência é considerada atingida na primeira época em que o erro posicional fica abaixo desses limiares e permanece assim de forma contínua, o que assegura a confiabilidade da estimativa a partir daquele momento.

4 RESULTADOS

Antes da análise de acurácia, destaca-se uma diferença estrutural entre as estratégias avaliadas: a combinação *ion-free* de tripla frequência resultou, sistematicamente, em menos satélites válidos por época (em média, 13 satélites contra 37 na combinação dupla) e em valores médios de PDOP mais elevados (em média, 2,01 satélites contra 0,81 na dupla), tanto em março quanto em junho. Essa limitação decorre da menor disponibilidade de observações simultâneas em três frequências por parte dos satélites em operação, o que impacta negativamente a geometria da solução e tende a comprometer a precisão posicional obtida.

A Figura 3 apresenta os resultados da discrepância posicional obtida com a combinação *ion-free* de dupla frequência durante os meses de março e junho de 2024. Os resultados obtidos ao longo do mês de junho revelam um desempenho posicional consistente, com discrepâncias médias próximas de zero nas componentes horizontais. As componentes E e N apresentaram valores médios de -1,41 cm e -1,53 cm, respectivamente, indicando ausência de viés sistemático relevante na horizontal. A componente vertical, contudo, evidenciou um deslocamento médio mais expressivo, de -6,61 cm, o que é esperado devido à maior sensibilidade do posicionamento GNSS a erros atmosféricos e modelagens nessa direção. A discrepância tridimensional média foi de 9,61 cm, refletindo um desempenho global

adequado para aplicações de alta precisão. Em termos de precisão, os desvios padrão médios foram inferiores a 5 cm na horizontal (4,15 cm para E e 2,25 cm para N) e cerca de 6 cm na vertical (6,23 cm para U), demonstrando estabilidade interna das soluções. O REQM, que incorpora tanto o desvio médio quanto a variabilidade dos erros, reforça essa análise: 21,58 cm na horizontal (H) e 32,05 cm na vertical (V), com um valor tridimensional total de 38,63 cm.

Figura 3 – Mapas de densidade da discrepância posicional em SGL para a combinação *ion-free* de dupla frequência nos meses de março (acima) e junho (abaixo). As figuras integram os dados dos 30 dias de cada mês e indicam, para cada componente (E, N, U), a dispersão temporal dos erros de posicionamento. As linhas verticais representam o tempo médio de convergência da solução PPP.

Os resultados obtidos para o mês de março indicam um desempenho posicional inferior em comparação a junho, refletindo os efeitos da maior variabilidade ionosférica observada nesse período. As discrepâncias médias nas componentes E e N foram de +2,20 cm e +1,31 cm, respectivamente. A componente U apresentou um deslocamento médio de -5,33 cm. A discrepância tridimensional média foi de 11,29 cm, indicando aumento no erro posicional total. Em termos de precisão, os desvios padrão médios permaneceram abaixo de 5 cm na horizontal (4,65 cm para E e 3,15 cm para N) e próximos de 9,36 cm na vertical, apontando para uma maior dispersão das soluções. O REQM foi de 21,13 cm em H e 36,64 cm em V, com valor tridimensional total de 42,30 cm.

Na Figura 4, são apresentados os resultados obtidos com a estratégia de tripla frequência, processados para o mesmo intervalo. A comparação direta entre as figuras possibilita verificar as diferenças de desempenho entre as duas combinações, especialmente nas componentes horizontal e vertical.

Figura 4 – Mapas de densidade da discrepância posicional em SGL para a combinação *ion-free* de tripla frequência nos meses de março (acima) e junho (abaixo). As figuras integram os dados dos 30 dias de cada mês e indicam, para cada componente (E, N, U), a dispersão temporal dos erros de posicionamento. As linhas verticais representam o tempo médio de convergência da solução PPP.

Os resultados referentes à combinação *ion-free* de tripla frequência evidenciam um desempenho posicional inferior em relação às combinações de dupla frequência, especialmente no componente vertical. As discrepâncias médias nas componentes E, N e U foram de +5,22 cm, +6,18 cm e -10,49 cm, para o mês de março e -2,72 cm +1,56 cm e -7,23 cm, para o mês de junho, respectivamente. A discrepância tridimensional média foi de 29,91 cm (março) e 14,85 cm (junho). Os desvios padrão médios também aumentaram para março e junho: 11,53 cm e 5,78 cm em E, 7,50 cm e 0,321 cm em N e 22,38 cm e 8,71 cm em U, indicando maior dispersão das soluções. O REQM atingiu 47,48 cm na horizontal e 77,43 cm na vertical, com um valor total de 90,83 cm em 3D, para o mês de março. Já para o mês de junho, foi obtido um REQM em H de 31,44 cm, em V de 44,24 cm e em 3D de 54,27 cm.

A Figura 5 ilustra o comportamento dos resíduos de pseudodistância e fase da portadora em função do ângulo de elevação dos satélites, discriminando os diferentes sistemas GNSS utilizados. Os mapas de densidade permitem identificar padrões de dispersão, presença de *outliers* e a influência da elevação na qualidade das medidas. Adicionalmente, são apresentados os valores médios e o RQM para cada conjunto de resíduos.

Figura 5 – Resíduos das observações de pseudodistância (1) e fase (2) para as combinações *ion-free* de dupla e tripla frequência, nos meses de março (a, c) e junho (b, d), respectivamente.

A análise dos resíduos das observações GNSS revelou comportamentos distintos entre os sistemas e entre os meses de março e junho de 2024, tanto para as observações de pseudodistância quanto para as de fase da portadora. Em geral, os resíduos de pseudodistância apresentaram maiores amplitudes (RQM entre 1,1 m e 2,8 m) em comparação às fases, cujos valores foram significativamente menores (RQM entre 0,89 cm e 1,35 cm), como esperado devido à menor variância associada às observações de fase. Para as pseudodistâncias, os menores resíduos foram observados no sistema Galileo (1,14 m em março e 1,11 m em junho), enquanto os maiores ocorreram no BeiDou (2,48 m em março e 2,80 m em junho), refletindo a influência da qualidade do sinal e da geometria dos satélites. As fases do sistema Galileo também se destacaram com os menores resíduos nos dois meses (0,94 cm em março e 0,89 cm em junho), evidenciando a elevada estabilidade e consistência desse sistema nas combinações *ion-free*. Em termos temporais, observa-se uma leve redução nos resíduos de pseudodistância do GPS e Galileo em junho, mês de menor atividade ionosférica, o que corrobora a influência da cintilação na degradação das observações, especialmente no BeiDou, cujo RQM aumentou nesse período. As médias dos resíduos se mantiveram próximas de zero para todas as fases e pseudodistâncias, sugerindo ausência de viés sistemático relevante. Esses resultados confirmam a adequação dos modelos aplicados na correção das observações, além da robustez das combinações *ion-free* frente à variabilidade ionosférica equatorial.

Ao comparar os resíduos das combinações *ion-free* de tripla frequência com os de dupla frequência, observa-se que os valores de RQM das pseudodistâncias mantêm-se em níveis semelhantes nos sistemas GPS, GLONASS e BeiDou, enquanto o Galileo segue se destacando positivamente com os menores resíduos em ambos os meses (1,12 m em março e 1,09 m em junho). Notavelmente, o BeiDou apresentou uma leve redução no RQM em março (2,07 m), mas permaneceu acima de 2 m em ambos os meses. Em junho, destaca-se o aumento do RQM no GLONASS (3,22 m), possivelmente associado à maior amplificação de ruído intrínseca ao uso da terceira frequência, especialmente em sistemas com qualidade de sinal inferior.

Para as observações de fase, os resíduos permanecem reduzidos mesmo nas combinações IF123. O Galileo e o BeiDou mantiveram os menores valores em ambos os meses, com RQMs inferiores a 1,1 cm, o que evidencia a estabilidade dessas constelações no processamento multifrequência. Um ponto de destaque é o GLONASS, que

apresentou um RQM de apenas 0,42 cm em março (inferior ao obtido na combinação para dupla frequência) sugerindo um ganho de precisão em determinadas situações. No entanto, esse comportamento não se repetiu em junho, quando o RQM aumentou para 1,05 cm, reforçando a hipótese de que as condições ionosféricas podem afetar diferencialmente cada constelação. As médias dos resíduos continuaram próximas de zero em todas as configurações, com leve aumento de dispersão em alguns casos de pseudodistância (e.g., GPS em junho com média de -0,63 m e GLONASS com 1,35 m), o que pode indicar maior sensibilidade às imperfeições de modelagem ao utilizar três frequências.

5 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A análise comparativa entre as estratégias de combinação *ion-free* de dupla e tripla frequência evidencia um desempenho inferior da segunda em termos de acurácia posicional. Embora a combinação com três frequências teoricamente permita otimizar a propagação do ruído e reduzir efeitos dispersivos residuais, os resultados obtidos indicam um aumento nas discrepâncias médias e nos desvios padrão das componentes, especialmente na vertical. Tal degradação pode ser atribuída a dois fatores principais: o menor número médio de satélites disponíveis por época (13 satélites na tripla, contra 37 na dupla frequência) e o conseqüente aumento na diluição de precisão posicional (PDOP médio de 2,01 na tripla, contra 0,81 na dupla). A redução no número de observações decorre da exigência simultânea de três sinais válidos por satélite, o que limita a constelação útil e impacta diretamente na geometria da solução. Como resultado, observa-se que o REQM tridimensional da tripla frequência atinge 0,91 m em março e 0,54 m em junho, valores superiores aos obtidos com a estratégia de dupla frequência (0,42 m e 0,39 m, respectivamente), evidenciando que, sob condições práticas e operacionais, a combinação com duas frequências ainda oferece melhor robustez e confiabilidade.

Quanto ao tempo de convergência, a estratégia de dupla frequência apresentou valores médios significativamente menores: 14, 10 e 49 minutos para as componentes E, N e U em março, e 9, 5 e 18 minutos em junho, evidenciando boa eficiência mesmo sob condições adversas. Por outro lado, a combinação de tripla frequência mostrou convergência mais lenta, especialmente na vertical, com tempos de até 158 minutos em março, e 36 minutos em junho, comprometendo sua aplicabilidade operacional. Por fim, os resultados também evidenciam a influência da sazonalidade nas condições de posicionamento. Comparando os dois períodos analisados, observou-se que os REQMs tridimensionais médios das soluções *ion-free* de dupla frequência foram aproximadamente 9,5% menores em junho em relação a março, enquanto nas soluções de tripla frequência essa diferença chegou a cerca de 40%. A componente vertical, mais sensível às variações atmosféricas, apresentou melhora de 12% nos REQMs sob condições calmas, refletindo diretamente a menor atividade ionosférica registrada em junho. Esses resultados confirmam que a estabilidade da ionosfera durante o período diurno de inverno reduziu significativamente os impactos nos resíduos e na acurácia das coordenadas, em contraste com os efeitos severos de cintilação observados nas noites equatoriais de março. Portanto, a época do ano e o período do dia exercem papel crítico no desempenho do PPP, sendo fatores determinantes para a escolha de estratégias e janelas de observação em aplicações precisas.

Como perspectivas futuras, destaca-se a necessidade de investigar estratégias adaptativas para seleção de combinações ionosféricas em tempo real, considerando as condições atmosféricas variáveis e o balanço entre redundância observacional e amplificação do ruído. Além disso, a ampliação dos experimentos para receptores com capacidade de rastreamento de quatro ou cinco frequências pode fornecer novos parâmetros para avaliar a viabilidade de combinações otimizadas, especialmente em cenários de alta cintilação. A incorporação de modelos ionosféricos regionais ou empíricos, bem como a aplicação de métodos de machine learning para previsão de desempenho e filtragem de observações degradadas, também representam caminhos promissores para o aprimoramento do PPP multi-GNSS em ambientes desafiadores como a região equatorial brasileira.

6 REFERÊNCIAS

- BASU, S.; GROVES, K. M.; BASU, S.; SULTAN, P. J. Specification and forecasting of scintillations in communication/navigation links: current status and future plans. **Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics** 64(16):1745–1754, 2002. [https://doi.org/10.1016/S1364-6826\(02\)00124-4](https://doi.org/10.1016/S1364-6826(02)00124-4).
- DEO, M.; EL-MOWAFY, A. Triple-frequency GNSS models for PPP with float ambiguity estimation: performance comparison using GPS. **Survey Review**, 50(360), 249–261, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1080/00396265.2016.1263179>.
- ELSHEIKH, M.; IQBAL, U.; NOURELDIN, A.; KORENBERG, M. The Implementation of Precise Point Positioning (PPP): A Comprehensive Review. **Sensors** 2023, 23, 8874. DOI: <https://doi.org/10.3390/s23218874>.
- GE, Y.; DAI, P.; QIN, W.; YANG, X.; ZHOU, F.; WANG, S.; ZHAO, X. Performance of Multi-GNSS Precise Point Positioning Time and Frequency Transfer with Clock Modeling. **Remote Sensing**, 2019, 11, 347. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs11030347>.
- GLANER, M.F.; WEBER, R. An open-source software package for Precise Point Positioning: raPPPid. **GPS Solutions** 27, 174, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10291-023-01488-4>.

HAUSCHILD, A. **Combinations of Observations**. In: TEUNISSEN, P. J. G.; MONTENBRUCK, O. (eds) Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems. Springer, Berlin, 2017.

MATSUOKA, M. T.; COLLISCHONN, C.; KLEIN, I.; CAMARGO, P. O.; PEREIRA, V. A. S. Impacto de tempestade geomagnética na ionosfera e no posicionamento com GNSS: estudo de caso para 20 de novembro de 2003 na região brasileira. **Boletim de Ciências Geodésicas**, 2013.

SCHÖNEMANN, E. **Analysis of GNSS raw observations in PPP solutions**. Doctoral Thesis - Department of CEE (TU Darmstadt), 2014.

SU, K.; JIN, S. Triple-frequency carrier phase precise time and frequency transfer models for BDS-3. **GPS Solutions**, 23, 86, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10291-019-0879-2>.

SU, K.; JIN, S.; JIAO, G. Assessment of multi-frequency global navigation satellite system precise point positioning models using GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo and QZSS. **Measurement Science and Technology** 31, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1088/1361-6501/ab69d5>.

TEGEDOR, J.; ØVSTEDAL, O. Triple carrier precise point positioning (PPP) using GPS L5. **Survey Review**, v. 46, n. 337, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1179/1752270613Y.0000000076>.

VEETIL, S. V.; AQUINO, M.; MARQUES, H. A.; MORAES, A. Mitigation of ionospheric scintillation effects on GNSS precise point positioning (PPP) at low latitudes. **Journal of Geodesy**, 2020. 94:15. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00190-020-01345-z>.

WANG, Z.; WANG, R.; WANG, Y.; HU, C.; LIU, B. Modelling and Assessment of a New Triple-Frequency IF1213 PPP with BDS/GPS. **Remote Sensing**. 2022, 14, 4509. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs14184509>.

XIANG, Y.; GAO, Y.; LI, Y. Reducing convergence time of precise point positioning with ionospheric constraints and receiver differential code bias modeling. **Journal of Geodesy**, v. 94, n. 8, p. 1-13, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00190-019-01334-x>.

ZAUPA, J. P. V.; ALVES, D. B. M.; SETTI JR, P. T. **Influência da Ionosfera no Posicionamento Por Ponto GPS e Multi-GNSS em Diferentes Períodos do Dia**. Submissão de resumo e apresentação em XII CBCG (Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas) e V SBG (Simpósio Brasileiro de Geomática). Universidade Federal do Paraná – Curitiba, PR, 2022.

ZAUPA, J. P. V. **Posicionamento por Ponto Preciso multi-GNSS: Implementação e Análises**. Dissertação (Mestrado em Ciências Cartográficas) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2025.

ZHANG, Qieqie; ZHAO, Luodi; ZHAO, Long. A two-step robust adaptive filtering algorithm for GNSS kinematic precise point positioning. **Chinese Journal of Aeronautics**, v. 34, n. 10, p. 210- 219, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cja.2020.10.033>.